

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY ASOSLARI

Yunusova Nargis Saydamin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali iqtisodiyot bo‘limi magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jamiyatda kambag‘allikni aniqlash mezonlari, uning darajasini ifodalash indekslarini belgilab olish haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, kambag‘alligi darajasi, kambag‘allikni aniqlash, kambag‘allik fenomeni.

Аннотация: В данной статье представлены критерии определения бедности в современном обществе.

Ключевые слова: бедность, уровень бедности, определение бедности, феномен бедности.

Annotation: In this article, the criteria for determining poverty in modern society are presented.

Key words: poverty, level of poverty, definition of poverty, phenomenon of poverty.

Kambag‘allik ijtimoiy hodisasini tugal yo‘qotib bo‘lmaydi. Kishilar-ning fazilatlari, qobiliyatlari, intellektual salohiyati va hayotiy pozitsiya-sida tafovutlar, jamiyat a‘zolarining ijtimoiy ne‘matlardan foydalani-shida farqlar, turfa ijtimoiy ziddiyatlar va muammolar bor ekan, kambag‘al-lik ham mavjud bo‘laveradi. Shu boisdan u insoniyatning butun tarixi davomida unga hamroh bo‘lib keladi. Biroq, biz ta‘kidlaganimizdek, bundan kam-bag‘allikka qarshi kurashish behudadir, degan xulosa kelib chiqmaydi. Taraqqiyot sur‘atlarini jadallashtirishga, o‘z a‘zolari turmushining farovonli-gini ta‘minlashga intilgan har qanday jamiyat loqal uning ijtimoiy xususiyatdagi sabablarini bartaraf etish choralarini ko‘rishi shart. Bu muhim ahamiyatga molik ijtimoiy vazifani uddalash uchun kambag‘allikni kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini mustahkamlamoq darkor bo‘ladi.

Zaruriy ijtimoiy-iqtisodiy asoslarni yaratmasdan turib, kambag‘al-lik muammosini kun tartibidan olib bo‘lmaydi. Mavzuni iqtisodiy kon-tekstda tadqiq qilgan barcha mutaxassislar kambag‘allikning vujudga keli-shi, kengayishi yoxud, aksincha, kamayishi mamlakat tanlagan ijtimoiy-iqti-sodiy tizimga, ijtimoiy ishlab chiqarish tipiga, ijtimoiy-iqtisodiy ta-raqqiyot kursiga, ijtimoiy institutlar faoliyati samarasiga borib taqali-shini qayd qiladilar. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy tizim jamiyat manfaatlari bilan uyg‘un, ijtimoiy ishlab chiqarish tipi zamonaviy va pragmatik xarakterga ega, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot kursi jamiyat a‘zolari turmushi farovonligini oshirishga yo‘naltirilgan, ijtimoiy institutlar faoliyati fuqarolar manfaatlarini himoya qilishga asoslangan bo‘lsa, kam-bag‘allik ko‘lami ham asta-sekinlik bilan kamaya boradi. Aksincha, iqtisodiy institutlar o‘rtasidagi aloqadorlikning noratsionalligi, moddiy va nomod-diy ne‘matlar taqsimoti va iste‘molida nomuvofiqlik, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot maqsadlarining jamiyat a‘zolari manfaatlaridan uzilib qol-ganligi, ijtimoiy institutlarning arxaik xarakterdaligi pirovardida kambag‘allik ko‘lamining kengayishiga zamin hozirlaydi. Aynan shu sababdan ham barcha rivojlangan va ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat ij-timoiy va iqtisodiy siyosati asoslari, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot dasturlari, ijtimoiy institutlar faoliyatini tashkil etish tamoyillari qizg‘in bahs va munozaralar natijasida aniqlanadi hamda qabul qilinadi. Chunki bu boradagi juz‘iy xato ham jamiyat a‘zolari turmushi darajasida aks-sado beradi.

O‘zbekistonda o‘tgan yillar mobaynida kambag‘allikni kamaytirishga xizmat qiladigan ijtimoiy-iqtisodiy asoslar yaratilmadi, deyish adolat-sizlik bo‘lur edi. Aksincha, keng ko‘lamli islohotlar davomida mazkur asoslar izchil mustahkamlab borildi. Buni quyidagilarda ko‘rish mumkin: mustaqillikning ilk yillaridayoq amalga oshirilayotgan islohotlar “ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan, respublikaning manfaatlariga, shart-sha-roitlari va xususiyatlariga eng ko‘p darajada mos keladigan bozor iqtisodiyoti shakllantirishga” qaratildi “Aynan mana shunday yo‘l,- deb yozgan edi I.Karimov,- O‘zbekiston xalqining munosib turmushini, uning huquqlari va

erkinliklarini kafolatlashi, milliy an'analari va madaniyatining qayta tiklanishini, insonning shaxs sifatida ma'naviy-axloqiy kamol topishini ta'minlashi mumkin. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot kursining to'g'ri tanlanishi jamiyat a'zolarining yoppasiga kambag'allikka duchor bo'lishining oldini oldi; islohotlar strategiyasini ro'yobga chiqarishda aholini ijtimoiy hi-moyalash sohasida kuchli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayniqsa, "ijti-moiy adolat qoidalarini yanada mustahkamlash, aholining eng muhtoj bo'lgan qatlamlari – keksalar, nogironlar, yetimlar, ko'p bolali oilalar va o'quvchi yoshlarni ijtimoiy himoyalashning kuchli vositasini yaratish" alohida aha-miyatga ega bo'ldi. Bunday yondashuv ijtimoiy islohotlarning aholi turmush darajasiga salbiy ta'sirini ihotaladi; to'g'ri tanlangan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot kursi, muvaffaqiyat-li islohotlar, bir necha yillar davomida barqaror iqtisodiy o'sish sur'atla-rining saqlanib qolishi jamiyatdagi kambag'allik ko'lamini 1994-yildagi 44,5 foizdan 2019-yildagi 11,0 foizga tushirdi (biz bu ma'lumotlarni bir qadar tahlil qilib o'tdik); keyingi yillarda davlat rahbarining rahnamoligida kambag'allikni kamaytirish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosat amalga oshirila boshlandi. Shu munosabat bilan Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashki-lotining Taraqqiyot dasturi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birga Kam-bag'allikni kamaytirish dasturi ishlab chiqilmoqda. Bunday siyosat mamla-kat tarixida ilk bor kambag'allik ijtimoiy hodisasi ko'lamini minimal darajaga qadar kamaytirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Biroq davrning o'zi kambag'allikni kamaytirishga xizmat qiladigan ij-timoiy-iqtisodiy asoslarni yanada mustahkamlashni, bunga to'siq bo'layotgan muammolarni aniqlashni va bartaraf etishni taqozo qilmoqda. Buning uchun, fikrimizcha, tayyorlanayotgan Kambag'allikni kamaytirish dasturiga quyidagi yo'nalishlardagi choralarni kiritish foydadan xoli bo'lmaydi:

Birinchidan, iqtisodiy o'sish sur'atlarini siyosiy va geosiyosiy omil-lardan muhofaza qilish zaruriyati oshib ketmoqda. Jamiyatdagi kambag'allik ko'lamini kamaytirishga olib keluvchi dastlabki ijtimoiy-iqtisodiy asos – iqtisodiy o'sishdir. Ekstensiv iqtisodiy o'sish jamiyatdagi ishlab chiqarish omillari miqdorini, intensiv iqtisodiy o'sish esa uning sifatini tubdan o'zgartira boradi. Bundan tashqari, aynan iqtisodiyot taraqqiyoti aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning oshishini va jamiyat a'zola-ri turmush darajasi yuksalishini ta'minlaydi.

Bir qarashda, O'zbekistonda bu borada jiddiy muammo yo'qdek tuyuladi: mamlakatda bir necha yillardan buyon barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlari qayd qilinmoqda. Turli xalqaro tashkilotlar muttasil ravishda O'zbekiston-ni jadal rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kiritib kelmoqdalar. Iqti-sodiy o'sish aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot ulushini oshirmoqda. Masalan, 2020-yilda bu ko'rsatkich 1685 dollarni tashkil qilgan bo'lsa 2021-yil oxiriga kelib, 1983 dollarga yetdi. Yangi O'zbekiston strategiyasi doirasida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot ulushini 2030-yilga qadar 4000 dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. "Mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda,- deb ta'kidladi davlat rahbari O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining X syezdida,- kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1,6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Shu tariqa 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming dollardan oshirib, "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirishga puxta zamin yaratgan bo'lamiz". Lekin jahondagi siyosiy va geosiyosiy vaziyat tobora keskinlashib bor-moqda. Buning oqibatida yana, XX asrning ikkinchi yarmida bo'lgani kabi, siyo-sat va xalqaro siyosiy munosabatlar iqtisodiyotga, uning taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan omilga aylanmoqda. Xalqaro siyosiy munosabatlarning keskinlashuvi, geosiyosiy raqobatning avj olishi O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy munosabatlariga, iqtisodiy o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir o'tkazishi ham mumkin. Bunday holatda iqtisodiy o'sish jamiyatdagi kambag'al-likni kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy asosi vazifasini o'tamay qo'yadi. Shu munosabat bilan "geosiyosiy vaziyat – iqtisodiy taraqqiyot" konotekstida-gi aloqadorliklarni, bu boradagi ziddiyatlarni bartaraf etish yo'llarini maxsus tadqiq qilib borish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ushbu vazifaning ba-jarilishi kambag'allikni kamaytirishning markaziy omilini saqlab qolish-ga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, jamiyatda yaratilayotgan ish o'rinlarining miqdorinigina emas, sifatini ham oshirish zarur bo'lmoqda. Biz avvalgi bobda mamlakati-mizda munosib ish o'rinlarining taqchilligi kambag'allik ko'lamini kengay-tirayotganini, mehnat migratsiyasiga olib kelayotganini

ko'rsatib o'tdik. Bino-barin, jamiyatda kishilarni munosib maosh bilan ta'minlaydigan ish o'rinlari ko'paygani sayin kambag'al fuqarolar soni kamaya boradi. Lekin bunday ish o'rinlarini ko'paytirish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish borasidagi yondashuvlarni tubdan o'zgartirish zarur bo'ladi. Davlat rahbari tashabbuslari va hukumat topshiriqlarini xojako'rsinga bajarish uchun yaratilgan ish o'rinlari kambag'allikni kamaytirish omili bo'la olmaydi.

Xulosa, jamiyatda kambag'allikni vujudga keltirayotgan ijtimoiy xususiyatdagi sabablarni bartaraf etish uchun eng avvalo zaruriy ijtimoiy-iqtisodiy asoslarni mustahkamlash zarur. O'zbekistonda mustaqillik yillari-da kambag'allik muammosining keskinligini yumshatishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy asoslar yaratildi. Endilikda uni mustahkamlash uchun Kambag'allikni kamaytirish dasturida iqtisodiy o'sish sur'atlarini siyosiy va geosiyosiy omillardan muhofaza qilish, yaratilayotgan ish o'rinlari sifa-tini oshirish, raqamli iqtisodiyot elementlaridan foydalanish, sifatli ta'lim olish imkoniyatlaridagi tengsizlikni bartaraf etish, sifatli tib-biy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy himoya tizimini zamonaviylashtirish, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish bilan bog'liq choralarni ko'zda tutish lozim.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A. O'zbekiston – bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li.// O'zbekiston: milliy istiqbol, iqtisod, siyosat, mafkura. Tom 1.- T.:O'zbekiston, 1996.- B.290.

2. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. J.4.- T.:O'zbekiston, 2020.- B.30-31.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "2021-yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'yicha Davlat dasturi to'g'risida".// <https://lex.uz/docs/5394867>

4. Mahkamova M. Raqamlashtirish nafaqat odamlar turmush tarzi, balki tafakkurini ham o'zgartiradi.// xs.uz, 2020, 4-noyabr.

5. X.Oripov. X.Danabayev. Kambag'allik: mazmuni va mezonlari, sabablari va oqibatlarining ijtimoiy-falsafiy tahlili. Monografiya. Samarqand "Fan bulog'i" nashryoti. 2025yil.124 bet.